

CHIZMACHILIK MASHGULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DIDAKTIK OYINLARNI QO'LLASH

I.U. Izbasarov

O'zFinPI "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" kafedrasida dotsenti.

Rashidov Furqat Abdalim o'g'li

O'zFinPI "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" kafedrasida assistenti.

Annotatsiya: Umumta'lim maktablaridagi zamonaviy ta'lim maqsadi tarixan shakllanib kelgan pedagogik tizim asosida professional tomondan bilimli faol, ijodiy tomonidan mustaqil shaxsni tarbiyalash uchun zamin yaratishdir. Mazkur maqolada, chizmachilik dars jarayoni va pedagogik ta'lim jarayonida o'yinli texnologiyalar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: *pedagogika, chizmachilik, texnologiya, o'yin, faoliyat, maktab*

Аннотация: Целью современного образования в общеобразовательной школе является создание основы воспитания профессиональной, активной, творческой и самостоятельной личности на основе исторически сложившейся педагогической системы. В данной статье рассматриваются игровые технологии в процессе уроков рисования и педагогического образования.

Ключевые слова: *педагогика, черчения, технология, игра, деятельность, школа, образование.*

Annotation: The goal of modern education in comprehensive schools is to create a foundation for educating a professional, active, creative and independent person based on the historically formed pedagogical system. This article discusses game technologies in the process of drawing lessons and pedagogical education.

Key words: *pedagogy, drawing, technology, game, activity, school, education.*

Bizga ma'lumki ta'lim jarayonida o'yinli pedagogik texnologiyalar usullaridan foydalanish o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga, kognitiv faollikni rivojlantirishga, amaliy faoliyatning turli ko'nikma va malakalarini shakllantirish, shuningdek, o'quvchilarni o'qishga qiziqtirish va rag'batlantirishning samarali vositasi bo'lib, qulay va zavqli muhit yaratiladi. Ta'limda o'yin usullaridan foydalanish samaradorligi jarayon bir qator shartlarga rioya qilishga bog'liq: Qo'llaniladigan o'yinlar

dars doirasida, darsning ta'lim va tarbiya maqsadlariga to'liq mos kelishi kerak. Dars davomida o'yinlar soni o'rtacha bo'lishi kerak. O'yin usullaridan foydalanishga qarab, quyidagi dars turlariga ajratiladi. Turli o'yin vazifalaridan foydalangan holda darslarga (KVN, tanlovlar, musobaqalar va boshqalar) kiradi. Hozirgi vaqtda pedagogik jarayonda o'yin usullari muhim o'rinlardan birini egallaydi. Buning sababi, ular bolaga tarbiyaviy ta'sir samaradorligini oshirishga hissa qo'shadi, uning kognitiv qiziqishlarini rivojlantirish va o'quvchilar faoliyatini umumiy faollashtirishga xizmat qiladi. XXI asrda o'yin faoliyati nafaqat maktabgacha ta'limda, balki shaxsiy rivojlanishning barcha bosqichlarida ham faol qo'llaniladi. O'yin texnologiyasi ta'lim jarayonini yaxlit qamrab oladigan metod sifatida ishlab chiqiladi. Ta'lim jarayonining ma'lum bir qismini syujet, xarakter kabi xususiyatlarning umumiy mazmuni bilan birlashtiradi. O'yin texnologiyasi yordamida biz o'quvchining xotirasini, nutq va fikrlashi, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirib uning mustaqil va mas'uliyatli bo'lishga o'rgatishni maqsad qilib qo'yamiz. O'yin - o'z xatti-harakatlarini boshqarish takomillashadigan ommaviy tajribalarni yaratuvchi va ularni o'zlashtirishga yo'naltirilgan shartli holatlarni yaratuvchi, faoliyat turidir. O'yin faoliyati qo'yidagi vazifalarni: ko'ngil ochar, muloqat - muomala, o'zini namoyon qilish, davolovchi (terapevtik), tashxez qo'yish, xalqaro kommunikatsiya va ijtimoiylik kabilarni bajaradi. O'yinli ta'lim metodini, kattalar tajribasini yoshlarga uzatish vositasi sifatida qadimdan qo'llab keladilar, xalq pedagogikasida, maktabgacha va maktab muassasalarida o'yin keng qo'llaniladi. Zamonaviy maktabda Chizmachilik ta'lim jarayonini jadallashtirishni faollashtirishga urg'u beriladigan .

1.Chizmachilik darslarida, mavzu, tushinchalar, o'quv fanining bo'limlarini o'zlashtirish uchun mustaqil texnologiya sifatida;

2.O'yinli texnologiyalardan ham keng ko'lamliroq texnologiyalarning elementi sifatida;

3.Chizmachilik darsi yoki uning qismlari (kirish, mustahkamlash, tushintirish, nazorat qilish, mashqlar va h. q.) sifatida;

4.Sinfдан tashqari ishlar texnologiyasi sifatida.

“Pedagogik o'yin texnologiyalari” tshunchasi o'z ichiga har xil pedagogik o'yinlar shaklida pedagogik jarayoni tashkil qilishning metod va usullarining katta guruhini oladi.

Pedagogik o'yinlar ko'zga ko'rinarli xususiyat - asoslanishi aniq mumkin bo'lgan va u ta'lim - o'rganish yo'nalishi bilan xarakterlanuvchi aniq qo'yilgan maqsad va unga mos pedagogik natijalarga egadir.

Mashg'ulotlarning dars shaklidagi holatlarida o'yin texnologiyalarini amalga tadbiiq qilish quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi: o'quvchilar oldiga didaktik maqsad o'yin vazifasi shaklida qo'yiladi. O'qitish faoliyati o'yin qoidalariga bo'ysunadi; o'quv materialini uning vositasi sifatida qo'llaniladi, o'quv faoliyatiga musobaqa elementi kiritiladi, u esa didaktik vazifani o'yin vazifasiga aylantiradi.

Didaktik vazifani muvaffaqiyatli bajarish o'yin natijasiga bog'lanadi. Chizmachilik ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalarining o'rni va vazifasi, o'yin va ta'lim elementlarining

qo'shilishi ko'p jihatdan o'qituvchining pedagogik o'yinlar vazifalari va ularning tabaqalanishini qanday tushinganligiga bog'liq:

Pedagogik o'yinlar

Faoliyat sohalari bo'yicha

<u>jismoniy</u>	<u>intelektual</u>	<u>mehnat</u>	<u>ijtimoiy</u>	<u>psixologik</u>
-----------------	--------------------	---------------	-----------------	-------------------

Pedagogik jarayon xarakteri bo'yicha

<u>Bilim beruvchi</u> <u>trening, nazorat</u> <u>qiluvchi, umum-</u> <u>lashtiruvchi</u>	<u>O'rganuvchi,</u> <u>tarbiyalovchi,</u> <u>rivojlovchi</u>	<u>Reproduktiv</u> <u>produktivli</u> <u>ijodiy</u>	<u>Komunikativli,</u> <u>Tashxezlovchi,</u> <u>psixotexnik, ishga</u> <u>yo'naltiruvchi</u>
---	--	---	--

Tashkil qiluvchi vositalar bo'yicha

<u>Matematik,</u> <u>Kimiyoviy</u> <u>biologik</u> <u>jismoniy,</u> <u>ekologik</u>	<u>Mexnat,</u> <u>Texnikaviy,</u> <u>Ishlab</u> <u>chiqaruvchi</u>	<u>san'at,</u> <u>teatrlashgan,</u> <u>adabiy</u>	<u>Fizkultura,</u> <u>Sport,</u> <u>Harbiy-</u> <u>amaliy,</u> <u>Sayohlik</u>	<u>Jamiyatshunoslik,</u> <u>Boshqaruvchi,</u> <u>Iqtisodiy,</u> <u>tijorat</u>
---	---	---	--	---

Ishbilarmonlik o'yinlari - texnologiyalarini batafsil ko'rib chiqamiz: ishbilarmonlik o'yinlari kompleks vazifalar, yangi materialni o'zlashtirish, materialni mustahkamlash ijodiy qobiliyatlarni o'stirish va umumta'lim ko'nikmalarini shakllantirish uchun qo'llaniladi. Ular o'quvchilarga Chizmachilik materialini har xil nuqtai nazardan o'rganish va tushinishga yordam beradi.

Ishbirlarmonlik o'yinlarini tayyorlash bosqichi stsenariy tuzishdan, voqea va ob'ektni shartli ifodalashdan boshlanadi. Senariy ichiga: ta'limning o'quv maqsadi; o'yin jarayoning umumiy bayoni, voqea mazmuni va ishtirokchilar xarakteristikasi kabilar kiritiladi. Zaruriyat tug'ilib qolgan hollarda o'quvchilar ekspertlarga murojat qilishlari mumkin. Ishbilarmonlik o'yin qatnashchilari oldindan uchrashishlariga ruxsat qiladi. Yozilmagan qoida qur'a bo'yicha tushgan rollarni rad qilinishi, o'yindan chiqishni, o'yinga sust munosabatda bo'lishni faollikni pasaytirishni, xatti - harakat reglamentini buzishni

taqiqlaydi.

O'yinni o'tkazish bosqichi quyidagi talablar asosida tashkil qilinadi:

O'yin boshlanishi bilan hech kimning unga aralashishi va uning borishini o'zgartirishiga xaqqi yo'q. Faqat Chizmachilik o'qituvchisi o'quvchilar asosiy maqsaddan chetlashayotgan bo'lsalar ularni to'g'ri yo'lga solib turishi mumkin.

Ta'lim jarayonida o'yin jarayoni rivojining uchta vositasini ko'rsatish mumkin: determinlashgan, beixtiriy, aralash. Ishbilarmonlik o'yinlariga modifikatsiyalanish darajasiga qarab qatnashchilarning har xil rol pozitsiyalarini kiritish mumkin: guruhlardagi ish mazmuniga nisbatan - g'oyalar generatori, yaratuvchi, imitator, erudit, tashxezchi, taxlilchi.

- tashkiliy xolatlar bo'yicha - tashkilotchi, muvofiqlashtiruvchi.
- yangiliklar bo'yicha - tashabbuskor, ehtiyotkor tanqidchi.
- uslubiy pozitsiyalar bo'yicha- uslubiyotchi, tanqidchi uslubchi;
- ijtimoiy - psixologik nuqtai- nazar bo'yicha - etakchi, maqul keluvchi, qabul qiluvchi, mustaqil, rad qiluvchi.

O'yinlarni tahlil qilish va o'yin natijalarini baholash, ekspertlar chiqishlari, fikrlar almashinuvi, o'quvchilarning o'z qaror va xulosalarini ximoya qilishni nazarda tutadi.

O'yin yakunida Chizmachilik o'qituvchisi erishilgan yutuqlarni bayon qiladi, xatolarni ko'rsatadi, mashg'ulotning yakuniy xulosasini chiqaradi.

Berilgan ikki proyeksiyasiga asosan parallelopipedning aksosnometriyasi yasalsin.

Jadvalda detalning frontal hamda gorizontal ko'rinishlari berilgan, shularga assosan detalning aksosnometriyasi yasalib jadval to'ldiriladi

O'yin metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. O'qituvchi mavzu bo'yicha o'yinning maqsad va natijalarini belgilaydi hamda rolli o'yin ssenariysini ishlab chiqadi.
2. O'yinning maqsad va vazifalari tushuntiriladi.
3. O'yinning maqsadidan kelib chiqib, vazifalarni taqsimlaydi.
4. O'quvchilar o'z vazifalarini bajaradilar. Boshqa o'quvchilarchilar ularni kuzatib turadilar.
5. O'yin yakunida o'quvchilarchilar ular bajargan vazifalarni yana qanday ijro etish mumkinligini izohlashga imkoniyat beriladi. Kuzatuvchi bo'lgan ta'lim oluvchilar o'z yakuniy mulohazalarini bildiradilar va o'yinga xulosa qilinadi. Ushbu metodni qo'llash uchun senariy o'qituvchi tomonidan ishlab chiqiladi. Ba'zi hollarda o'quvchilarni ham ssenariy ishlab chiqishga jalb etish mumkin. Bu o'quvchilarning motivatsiyasini va ijodiy izlanuvchanligini oshirishga yordam beradi. senariy maxsus fan bo'yicha o'tilayotgan mavzuga mos ravishda, hayotda yuz beradigan ba'zi bir holatlarni eritishi kerak. Ta'lim oluvchilar ushbu o'yin ko'rinishidan so'ng o'z fikr-mulohazalarini bildirib, kerakli xulosa chiqarishlari lozim.

Shunday qilib, o'yinlardan foydalanish jarayonida yuqori natijalarga erishish O'qituvchining metodlari o'quvchilarning yosh xususiyatlariga va ularning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasiga asoslangan bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

- 1) Oripov B. Chizmachilikdarslari samaradorligini oshirish omillari. - Toshkent: O'qituvchi, 1978
- 2) Ro'ziev E.I. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi T-2010 yil
- 3) Ro'ziev E.I. Geometrik va proeksion chizmachilik-2010 yil
- 4) I. Rahmanov. Sh.Abdurahmanov. Chizmachilik Ma'lumotnoma . Milliy kutubxona nashriyoti "2006. Toshkent
- 5) Hasanov R. Maktabda Chizmachilik mashg'ulotlarini takomillashtirish yo'llari- Toshkent: O'qituvchi, 1986
- 6) I.Izbasarov. O'quvchilarga tasviriy san'at va chizmachilik mashg'ulotlarida loyihalashga o'rgatishning ahamiyati. *Ta'lim Fidoiylari ilmiy uslubiy jurnal. 12-son, 1-jild dekabr 2022 1qism. <https://reandpub.uz/16447/>*